

**AL-XORAZMIYNING MATEMATIKA VA ASTRONOMIYAGA
QO'SHGAN ULKAN HISSASI**

Oriental universiteti, Filologiya fakulteti
Arab tili yo'nalishi talabasi **Osiyo Ahmedova**
E-pochta : rakhmatovaosiyo@ gmail .ru

Annotatsiya: Ushbu maqolada Al-Xorazmiyning jahon madaniyati taraqqiyoti ravnaqi hamda matematika astronomiya va geografiya fizika fanlariga qo'shgan hissasi haqida. Al-Xorazmiyning algebra bo'yicha "Al-jabr val-muqobala" kitobi o'rta asrlarda G'arbda shu qadar mashhur bo'ldiki, bir nechta asrlar davomida u jahon talabalari uchun matematik qo'llanma bo'lib xizmat qiladi. Xorazmiyning matematika faniga doir ikki asari bizgacha yetib kelgan. Bular algebra va arifmetika sohasida yozilgan asrlar bo'lib, ular matematika uchun xizmat qilgan asarlardir. Afsuski al-Xorazmiyning hayoti haqida bizgacha ozgina ma'lumatlar yetib kelgan. Mazkur maqolada Xorazmiyning Sharq ilm-fan taraqqiyotiga qo'shgan xissasi ilmiy tahlilga tortilgan.

Kalit so'zlar: matematika, astronomiya, kvadrat, tenglama, algebra, miqdor, geometrik, masala, irratsionallik, pifagor teoremasi, sinuskvadrat.

Xorazmiy algebra faniga asos solgani, bu fan atamasi faniga „Al jabr va muqobala” asari nomidan kelib chiqqan. Xorazmiy avval ma'lum bo'lgan chiziqli va kvadrat tenglamalar yechish usulini tizimga qo'ygan degan nuqtai nazar uchraydi. Bu fikr esa asar shu mavzudan boshlangani uchun paydo bo'lgan kitob asosan algebraik hisobga bog'ishlangan. Demak kitob ikki muhim algebraik amal aljabr va muqabala nomlari bilan atalgan. Xorazmiy algebraik amallarni avval tenglamalarni yechishda qanday qo'llanilishini so'ng algebraik shakl almashtirishlariga ko'proq urg'u bergan. Aks holda kitobni tushunish qiyin bo'lar edi. Xorazmiyning asari XII asr boshlarida Guardo va Robertlar tomonidan lotin tiliga tarjima qilingan.

“Al-jabr val muqobala” kitobi 3 qism ya’ni kitobdan iborat bo’lib, kitobning birinchi qismi 15 bobli “Kitob al-muxtasar al-jabr val muqobala” deb nomlangan va sof matematik faktlarga asoslangan. Unda qadimiy Bobildan ma’lum bo’lgan birinchi va ikkinchi darajali tenglamalar yechish usullari ko’rsatib o’tilgan. Xorazmiy manfiy sonlardan foydalanmagani uchun tenglamalarni quyidagi ko’rinishda ko’rsatadi: $ax^2 = bx$, $ax^1=c$, $bx=c$, $ax^2+bx=c$, $ax^2+c=bx$, $ax^2 =bx+c$ bu yerda birinchi va ikkinchi darajali tenglamalarning musbat sonlar yarim maydoni ustidagi kanonik ko’rinishi.

Xorazmiy har bir tenglamani yechish qoidalari ularni qat’iy isbotini ko’rsatib o’tadi. Agar isbot tashqi ko’rinishda geometrik tilda bayon etilsa, mohiyatdan hozirgi algebraik isbot bilan mos tushadi. Kitobning keyingi bobida asosan aljabr val muqobala amallari ko’rsatiladi. Undagi bobda “irratsionallik” tushunchasi va ishoralar qoidasi keltiladi. Kitobning qolgan 2 bobi algebradan masalalar to’plami bo’lib, “Al-jabr val muqobala” amallari bilan yechiladigan murakkab misollarga, “O’lchovlar haqidagi bob” geometriyaga bag’ishlangan. Kitobda shakllarning yuz va hajmlarini o’lchash qoidalari, Pifagor teoremasida faltlar bilan ko’rsatilgan. Bu bob kichik bo’lsada, o’sha davr amaliyoti uchun zarur bo’lgan ma’lumotlarni o’z ichiga oladi. Bu kitobdan muallifning ko’zlagan asosiy maqsadi geometriyani bayon etish emas, balki algebrani geometriyada qo’llanilishini ko’rsatish edi. Kitobning qolgan 2 qismi “Vasiyatlar kitobi” va “Taqdir aylanishi hisobi” deb nomlanib, musulmonlar fikri bo’yicha meros taqsimlash haqidagi masalalarni algebra usulida taqsimlanishi ko’rsatilgan.

Keyinchalik “Aljabr val muqobala” haqida qisqacha kitob algebra asoslari algebrani amalda tatbiq etishga bag’ishlangan mukammal darslik sifatida qoldirilgan.

Xorazmiyning “Kitob amal bilasturlobot” asarida qadimiy va o’rta asr astronomiyasining asosiy kuzatuv asbobi bo’lgan astrolyabiya arabcha asturlob va undan foydalanish, osmon yoritqichlarining balandligi, burjlarning kirish vaqtning bir kunlik harakati va ekliptik kordinatalari, yangi oy chiqish muddatini aniqlash va boshqa aniq lo’nda tartibi algoritmik uslubda ko’rsatilgan. Bundan tashqari, kitobda asr namozi vaqtini aniqlash uchun sinuskvadrat asbobi haqida aytilgan.

Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki Xorazmiy ilmiy asboblarni yasash bilan ham shug'ullangan.

Muhammad ibn Muso Al Xorazmiyning astrolobiya yordamida azimutni aniqlash bo'yicha amallardan kelib chiqadigan "Zarif fikrlar" nomli kichik asarda astronomiyaning 2 masalasi Quyosh azimuti va meridian chizig'ini aniqlash, yerning o'sha davrda ma'lum qismi Oykumenaning yetti iqlimga bo'linishi, har bir iqlim uchun burjlarning ko'tarilishi vaqtlari to'g'risidagi ma'lumot va faktlar keltirilgan. Ushbu qo'lyozmalar Istanbuldagi Aya Sofiya kutubxonasida saqlanadi. „Quyosh soati tekisligida soat yasash“ kitobida gorizontal tekislikda quyosh soati yasash, ya'ni soyasi mil vazifasini bajaruvchi plastinka gnomon o'rnatish va soat shkalasini chizish qoidasi gnomon soyasining shkaladagi holatiga qarab vaqtni aniqlash usuli ko'rsatilgan. Gnomon soyasining uchi sirpanadigan chiziq-giperbola yasashda qutb koordinatalari sistemasi qo'llangan va bu analitik geometriyaga oid dastlabki faktlardan iborat. Al Xorazmiy tomonidan olingan matematik natijalar 700 yil davomida aniqligi bo'yicha mukammal bo'lib keldi. U yaratgan Yerning

aniq modeli uzoq vaqt saqlanib turdi. Ushbu model zamonaviy globusning prototipiga aylandi. Matematika fani va uni ommalashtirishga qo'shgan bunday ulkan hissasi uchun dunyo ilmiy hamjamiyati Al-Xorazmiyga "Algebraning otasi" deb nom berdi. XX asrning taniqli amerikalik fan tarixchisi Jorj Sarton iqtidorli matematik: "Al Xorazmiy o'z davrining eng buyuk matematikidir va agar barcha sharoitlar hisobga olinsa, barcha davrlarning eng buyuklaridan biridir" deb e'tirof etgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. M. Ahadova. "O'rta Osiyolik mashhur matematiklar". Toshkent, 1964y. 156-174b.
2. G. P. Matvievskaya. "Istoriya matematiki sredney Azii". Toshkent
3. S. X. Sirojiddinov. Xorezmiy vudayumiysya matematik i astronom srednego veka. Prosveshenie, M. 1983g. S. Yusupov, M. R., Salaeva, M. N., & Seytov, A. J. (2021). GEOMETRIYA